

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЙ СЛОВА "ДОМ"

Каландарова Сохиба

Ургенчский государственный педагогический институт

Факультет филологии и истории

Преподаватель-стажер кафедры «Литература узбекского и
русского языка».

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10431878>

ARTICLE INFO

Received: 17th December 2023

Accepted: 25th December 2023

Online: 26th December 2023

KEY WORDS

Лексикология, семантика,
лингвистика, анализ,
деятельность.

ABSTRACT

В статье представлены научно-теоретические обоснованные представления об особенностях лексической семантики, имеющие актуальный исследовательский характер в лингвистике сегодня. Также раскрываются лексико-семантические особенности значения слова «Дом».

Введение:

Изучение лексико-семантических групп является одним из актуальных вопросов языкознания. Такой интерес связан с тем, что изучение ЛСГ (лексико-семантических групп) дает возможность представить лексическую систему определенного языка, выявить уникальное и специфичное в конкретном языке, а так же сопоставить ЛСГ двух или более языков. Такое сопоставление имеет не только теоретическое значение, но и практическую значимость, например, при изучении иностранных языков. Теоретические проблемы лексико-семантических групп слов разнообразны в трудах таких ученых, как Зиновьева Е.И., Уфимцева А.А., Кузнецова Е.В., Васильев Л.М. Рассмотрим некоторые из них.

Так, Кузнецова Э.В. определяет лексико-семантическую группу как класс слов одной части речи, которой при этом имеет в своих значениях общий интегральный семантический компонент или компоненты, а также типовые уточняющие дифференциальные компоненты. Они характеризуются: высокой сочетаемостью, многозначностью¹.

Кузнецова Э.В. выделяет присущие любым ЛСГ основные лингвистические параметры:

1. Семантическую основу группы составляет наличие единой категориально-лексической семы, т.е. ядра. Интегральная сема является главной в структуре лексического значения, при этом в каждой лексико-семантической группе присутствуют дифференциальные семы. Такие семы могут уточнять и дополнять интегральную сему, они являются однотипными и повторяющимися.

¹ Кузнецова Э.В., Лексикология русского языка М., 1989. - 216 с.

2. Слово имеет некий смысл, который возникает на основе индивидуального значения слов, соблюдая сочетаемость в линейном ряду. Важным аспектом определения лексического значения слова является изучение лексической синтагматики и описание синтагматики слов. Способы функционирования лексических значений слов в составе предложений определяется через общее семантические компоненты.

3. Схожесть слов одной лексико-семантической группы проявляется также на уровне вариантных отношений. На семантическом уровне у схожих слов развиваются одни и те же вторичные значения по основным значениям. В то время как регулярная многозначность предопределяет регулярную синонимичность слов в одной ЛСГ.

При выделении из толковых словарей лексико-семантической группы глаголов с общим семантическим признаком "овладение". Так, с помощью трансформации проверялись принадлежность глагола к данной парадигме (Ваня купил телефон - телефон есть у Вани; Папа построил дом - дом есть у папы; Сестра купила сумку - сумка есть у сестры и т.д.).

Так В.Г. выделяет такой способ для проверки принадлежности слова к определенной парадигме заменять данное слово его родовым термином, который бы символизировал семантику класса в общей форме. Проверяемая парадигма представлена родовым термином (кровать, стол, стул, кресло, диван, шкаф, этажерка и т.п. -мебель).

Собранные данные позволяют увидеть связи исследуемой парадигмы с другими объединениями (группами) слов, которые определяются через семантические компоненты, являющиеся общими для данной парадигмы и у слов, которые входят в другие парадигмы, через многозначные слова, через сочетаемость и т.п.

Мы проанализировали лексико-семантическую группу "дом". Материалом для анализа послужим данные, в первую очередь, толковых словарей и ряд других словарей ("Словообразовательный словарь русского языка в двух томах", "Лексический минимум по русскому как иностранному" и др.)

По результатам анализа значений данных слов словообразовательного гнезда (СГ) нами сформирована архисема "помещение для жилья или жилое помещение" для лексико-семантической группы со значением "дом" в русском языке на современном этапе его развития.

В словообразовательное гнездо слово дом по данным СО словаря А.Н. Тихонова входит 132 слова, но мы анализировали (указанную выше) архисему.

Дифференцирующие признаки архисемы.

Гостиница, дача, дворец, дом, жилье (дом), жилище, замок, изба, квартира, комната, корпус, коттедж, общежитие, палата, палатка, подвал, хата, шалаш, хибара, лачуга и др. У каждого члена этой архисемы имеется конкретные словарное значение и значения. Например, Дом отца, Дом культуры, Дом кино, Дом знаний, Дом ученых, Дом печати, Дом инвалидов этот ряд можно и продолжить значения которых несколько отличается от лексико- семантического значения слова "дом" появляются новые значения, как учреждение, клуб и т.д. Этот аспект для другого отдельного исследований.

Лексико-семантическая группа "дом" представлена следующими лексемами: гостиница, общежитие, изба, жилище, дача, дворец, замок и др.

Исследуя семантику слов лексико-семантической группы "дом" выделенные гипосемы можно распределить на следующие подгруппы:

- принцип благоустройства: апартаменты, дом, квартира, общежитие, изба, корпус, гостиница;

-Временное жилище: дача, шалаш, палатка, гостиница, общежитие;

-Географическое положение: квартира, комната, кабинет, гостиница, общежитие-город, изба, дом, хата, коттедж, мотель- за чертой города;

-Внешняя характеристика здания (богатая архитектура, замок, палаты, дворец, вилла и др.);

Стоит также отметить, что основой для выявления системных связей представлены их коннотативные значения -это добавочные связи слов, отражающие оценку соответствующих понятий положительную или отрицательную. По этому признаку можно объединить к примеру, слова более высокого стиля (апартаменты, коттедж, дворец, терем, палата), стилистически нейтральные (дом, жилье, квартира, корпус, общежитие, комната) и слова разговорно-обиходного стиля (хата, изба, лачуга). Полный анализ лексико-семантической группы задача более крупной опции.

References:

1. Кузнецова Э.В., Лексикология русского языка М., 1989. - 216 с.
2. Матросова Е.Ю. Способы семантизации лексики в зависимости от этапа обучения - 2015, -21с.
3. Меркулова М.М., Чаплыгина О.Г."РЯ как иностранный: трудные вопросы изучения" РИНЦ, 2015 - 124-125с.